

Масажни столове висок клас от Komoder

Komoder е фирма за премиум масажни столове от висок клас. Нашите модели се отличават с прецизна изработка и възможности за пълно персонализиране на масажа. Продуктите ни са подходящи за хора с напрегнато ежедневиe, както и за страдащи от болки в гърба, кръста и раменете.

Всяко от високотехнологичните кресла за масаж разполага с набор от иновативни опции и екстри. За да бъдат максимално удобни за всекиго, столовете възможност за настройване на нивото на интензитет и комплексност на програмата, като можете да изберете и <https://www.komoder.bg/masazhor-za-litse-ochila>

броя на масажните ролки на модела. Доверете се на максималната прецизност на технологията “интелигентни ръце” и се запознайте с предимствата на новите технологии.